

Diferenciación específica de consumo: La Certificación Halal y Kosher

www.af4eu.eu

(1) Ovejas de la finca Las Albaidas, en Córdoba.
(2) Ovejas de la Asociación de Criadores de la raza ovina Lojeña, del Poniente Granadino, en Loja (Granada).

La certificación *Halal* y *Kosher* ofrece diversas ventajas significativas para la comercialización de carne de ovino en Andalucía, tanto desde el punto de vista económico como desde el de la sostenibilidad y el acceso a nuevos mercados. Es por eso que varias explotaciones andaluzas de ganado ovino han optado por esta diferenciación en el sector, como por ejemplo Felipe Molina, en su finca de *Las Albaidas*, en Córdoba y Juan Antonio Moreno Cobo, en Loja, Granada.

Estas certificaciones permiten acceder a un mercado en crecimiento que valora los productos que cumplen con estándares específicos de calidad y ética. La demanda de carne *Halal* y *Kosher* ha aumentado en Europa, impulsada por el crecimiento de la población musulmana y judía. Esto proporciona a los productores andaluces la oportunidad de diversificar su clientela y aumentar sus ventas.

Contar con estas certificaciones mejora la reputación de los productores.

La transparencia en el proceso de producción, genera confianza en los consumidores, lo que puede traducirse en lealtad a la marca y en la atracción de un mayor número de consumidores.

Desde el punto de vista económico, puede abrir puertas a mercados internacionales, facilitando la exportación de carne de ovino a países donde estas prácticas son la norma. Esto tendría como resultado unos precios más competitivos y un mayor margen de beneficio. Además, los productos certificados tienen una mayor aceptación en los supermercados y establecimientos gourmet, que buscan ofrecer opciones diversificadas a sus clientes.

La formación y capacitación para obtener las certificaciones pueden llevar a los productores a adoptar métodos más respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad de la industria. Este compromiso está generando en los productores involucrados, un enfoque más ético, dirigido a producir una carne de mayor calidad, fácilmente identificable frente al mercado global.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

Agency for the Management of Agriculture
and Fisheries of Andalusia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.